

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5746792>

УДК 378

Шаповалов В.К., Игропуло И. Ф., Арутюнян М.М.

Шаповалов Валерий Кириллович, доктор педагогических наук, профессор, Северо-Кавказский федеральный университет, Россия, 355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1. E-mail: shapovalov.v.k@gmail.com.

Игропуло Ирина Федоровна, доктор педагогических наук, профессор, Северо-Кавказский федеральный университет, Россия, 355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1. E-mail: igropulo@mail.ru.

Арутюнян Марианна Мартуниевна, кандидат педагогических наук, доцент, Северо-Кавказский федеральный университет, Россия, 355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1. E-mail: m.arutiunian@gmail.com.

Педагогические функции предпринимательской среды университета

Аннотация. Статья посвящена анализу изменяющейся роли современного университета в условиях формирующейся экономики знаний. Авторы уделяют особое внимание трансформации университетов в университеты предпринимательского типа. Целью статьи является выявление и краткая характеристика педагогических функций предпринимательской среды университета. Для достижения исследовательской цели использованы методы анализа научной литературы, сравнения основных теоретических подходов к характеристике предпринимательского университета, обобщения опыта Северо-Кавказского федерального университета по формированию предпринимательской среды университета. Новизна полученных результатов заключается в выявлении основных функций предпринимательской среды университета: прогностически-целевой, инновационно-преобразующей, образовательно-развивающей, мотивационно-ориентационной, научно-методической и имиджевой. Практическая значимость полученных результатов заключается в возможности их использования для анализа опыта других вузов и разработки стратегических вузовских документов по развитию предпринимательской среды и формирования предпринимательского сообщества.

Ключевые слова: предпринимательский университет, инновационная деятельность, предпринимательская среда университета, предпринимательские компетенции.

Shapovalov V. K., Igropulo I. F., Arutyunyan M.M.

Shapovalov Valery Kirillovich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, North Caucasus Federal University, Russia, 355017, Stavropol, Pushkin str., 1. E-mail: shapovalov.v.k@gmail.com.

Igropulo Irina Fedorovna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, North Caucasus Federal University, Russia, 355017, Stavropol, Pushkin str., 1. E-mail: igropulo@mail.ru.

Arutyunyan Marianna Martunievna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, North Caucasus Federal University, Russia, 355017, Stavropol, Pushkin str., 1. E-mail: m.arutiunian@gmail.com.

Pedagogical functions of the University's entrepreneurial environment

Abstract. The article is devoted to the analysis of the changing role of the modern university in the emerging knowledge economy. The authors pay special attention to the transformation of universities into entrepreneurial-type universities. The purpose of the article is to identify and briefly characterize the pedagogical functions of the university's entrepreneurial environment. To achieve the research goal, the methods of analyzing scientific literature, comparing the main theoretical approaches to the characteristics of the entrepreneurial university, generalizing the experience of the North Caucasus Federal University on the formation of the entrepreneurial environment of the university were used. The novelty of the obtained results lies in the identification of the main functions of the university's entrepreneurial environment: predictive-target, innovative-transformative, educational-developing, motivational-orientation, scientific-methodological and image. The practical significance of the results obtained lies in the possibility of using them to analyze the experience of other universities and develop strategic university documents on the development of the entrepreneurial environment and the formation of an entrepreneurial community.

Key words: entrepreneurial university, innovative activity, entrepreneurial environment of the university, entrepreneurial competencies.

Проблемы трансформации ценностных, организационных и технологических оснований современных университетов все чаще становятся предметом широкого круга междисциплинарных исследований. В центре исследовательского внимания находятся вопросы и противоречия, возникающие при кардинальной трансформации идентичности университетов и обосновании и апробации инновационных по форме и содержанию институциональных форм и моделей [5], анализируется вклад университетов в инновационное развитие регионов присутствия [4], их функции в составе национальной инновационной экосистемы как центров трансфера технологий и формирования креативной среды [7].

Научное осмысление социальной миссии университетов в условиях диджитализации экономики, интенсивного развития новых технологий и перехода к новому технологическому укладу актуализируют исследования в области новых типов мышления и действия - предпринимательского типа, что, в свою очередь, детерминирует необходимость осмысления и нового типа университета, т.н. университета предпринимательского типа [1; 3; 5; 11].

Несмотря на активный интерес отечественных и зарубежных исследователей к феномену предпринимательского университета, в научной литературе отсутствует целостная непротиворечивая концепция, раскрывающая ценностно - содер-

жательные и организационно - технологические основания их деятельности. Тем не менее, следует отметить стремление многих исследователей не только обобщить российский и зарубежный опыт предпринимательской деятельности в университетах, но и представить его на концептуально-методологическом уровне [1;10; 11].

В этом контексте заслуживает внимания классификация и краткая характеристика университетов предпринимательского типа, представленная в ряде научных работ [5, с.97]:

- предпринимательский университет. Для него характерна ориентация на альтернативные источники финансирования, активная предпринимательская деятельность, создание необходимой инфраструктуры;

- университет, ведущий инновационную деятельность. Для них характерно отождествление инновационной и предпринимательской деятельности, трактуемой зачастую весьма широко. В таких вузах в центре внимания оказались вопросы коммерциализации результатов научных исследований, усиленное внимание к созданию бизнес-инкубаторов, центров трансфера технологий и коллективного пользования.

- университет, внедряющий предпринимательское образование. Сегодня такие программы внедрены практически во всех университетах, независимо от их профиля и иных особенностей.

Достаточно развернутая характеристика предпринимательского университета представлена в работе М.А. Лукашенко и Т.Ю. Добровольской, которые выделяют такие ключевые черты, как ориентация менеджмента на конкурентоспособность, диверсификацию источников финансирования, сочетание академических традиций и образовательных инноваций, активное внедрение профессионально ориентированных образовательных технологий на основе тесного взаимодействия с работодателями, стимулирование предприимчивости и предпринимательских инициатив студентов, поддержку всех этапов создания стартапов и др. [6].

Стоит, с нашей точки зрения, согласиться с позицией экспертов, которые при характеристике предпринимательского университета обращают внимание на необходимость не только глубокой трансформации внутренней среды, но, что особенно важно, подчеркивают значимость преобразования системы взаимодействия с внешней средой [3].

Мы также согласны с позицией исследователей, которые отмечают важность изменения подходов к управлению предпринимательским университетом, в том числе, акцентируют внимание на роль университета в активном формировании особой среды, частью которой университет, собственно, и является [5, с.99-100]. Кроме того, к характеристикам предпринимательского университета они относят: разделяемые в университетском сообществе ценности предпринимательского образа мышления и типа деятельности, акцент в образовательном процессе на развитии предпринимательских компетенций. Следует особо отметить внимание авторов к значимости создания своеобразной экосистемы предпринимательства как в самом университете, так и вокруг него.

Это позволяет усилить предпринимательскую составляющую в научно-образовательной, инновационной и административно-управленческой деятельности вуза, обеспечить тесную связь с реально

работающим бизнесом на основе, в том числе, трансфера новых знаний и эффективных технологий как результата прорывных фундаментальных и прикладных исследований вузовских научных сотрудников [1].

Идея экосистемного подхода реализована нами на примере обоснования педагогических особенностей экосистемы социально предпринимательского образования в Северо-Кавказском федеральном университете [2].

Северо-Кавказский федеральный университет активно развивается как научно-инновационно-образовательный центр экономической, технологической и социальной трансформации не только Ставропольского края, но и Северо-Кавказского федерального округа в целом.

Учитывая высокий преобразовательный потенциал социального предпринимательства в регионе, в Северо-Кавказском федеральном университете реализован комплекс управленческих, организационных, научно-методических, информационно-кадровых мер системно-опережающей поддержки социального предпринимательства.

Совокупным результатом такой поддержки можно считать создание в университете особой предпринимательской среды.

В педагогической науке образовательная среда, как правило, рассматривается как целостная совокупность определенных образом взаимодействующих факторов, обстоятельств и условий, влияющих на становление личности [9, с.133-134].

Структура среды в образовательных организациях включает ряд взаимосвязанных компонентов, к которым исследователи относят:

-пространственно-семантический компонент (архитектурно-эстетическая организация жизненного пространства);

- содержательно-методический компонент (реализуемые на основе определенных теоретических концепций образовательные программы, используемые фор-

мы и методы организации образовательного процесса);

- коммуникационно - организационный компонент (уровень организации коммуникационного пространства, преобладающий стиль профессионально-личностного взаимодействия, особенности корпоративной культуры и пр.).

В психодидактической модели образовательной среды авторы выделяют пространственно-предметный, социальный и психодидактический компоненты [12]. В свою очередь в антрополого - психологической модели В.И. Слободчиков в структуре образовательной среды выделяет ее ресурсный потенциал и способ организации [8].

Под предпринимательской средой университета мы понимаем целостную совокупность ресурсов (информационных, инфраструктурных, коммуникативных, ор-

ганизационных, управленческих, кадровых, научно-методических), способствующих развитию осознанного отношения к предпринимательству как фактору профессионально-личностного развития всех субъектов образовательного процесса, активизации сотрудничества и социального партнерства с локальным предпринимательским сообществом, региональными акторами социально-культурных изменений, включая СМИ, социально ориентированные НКО, органы власти, иные образовательные организации и организации социальной сферы.

Обобщение накопленного в университете опыта развития социального предпринимательства позволяет выявить функции предпринимательской среды, ресурсы, необходимые для реализации выявленных функций (табл. 1).

Таблица 1. Функции предпринимательской среды университета.

Функции предпринимательской среды	Ресурсы предпринимательской среды
Прогностически - целевая функция: системная трансформация университета в предпринимательский университет в соответствии с прогнозом социально-экономического регионального развития	Программа развития университета; Ученый совет университета; Попечительский совет университета; Проектный офис
Инновационно-преобразующая функция: трансфер новых знаний и технологий в целях опережающего инновационного развития региона	Консорциум вузов Северного Кавказа «Человеческий капитал и новая экономика для полиэтничных регионов»; Программа трансформации университета в центр инновационного, технологического и социального развития региона
Образовательно-развивающая функция: развитие предпринимательских компетенций студентов на основе интеграции формального и неформального предпринимательского образования	Основные и дополнительные образовательные программы для студентов и преподавателей вуза по развитию предпринимательских компетенций
Мотивационно-ориентационная функция: мотивация студентов к развитию предпринимательского мышления и поведения как фактора профессионально-личностной самореализации	Северо-Кавказский инкубатор социального предпринимательства; Международная летняя Северо-Кавказская школа социального предпринимательства и социальных инноваций; Школа социального предпринимательства Конкурс студенческих социальных бизнес-идей «Бизнес для всех»
Научно-методическая функция: научно-методическое обеспечение разработки и реализации основных и дополнительных образовательных программ предпринимательской направленности	Научно-экспертный совет по направлению «Социальное предпринимательство»
Имиджевая функция: укрепление деловой репутации университета как научно-инновационно-образовательного центра на Северном Кавказе	Инновационная стартап школа «Бизнес+»; Ассоциация выпускников университета; «Точка кипения»

Обобщение полученных результатов позволяет сформулировать следующие основные выводы:

1. Трансформация ценностно-целевых оснований современных университетов актуализируют научное осмысление их роли в развитии предпринимательской деятельности и формировании предпринимательской среды.

2. Предпринимательская среда университета является сложным много-

компонентным образованием, системное формирование которой выступает предметом управленческих действий.

3. Полифункциональность предпринимательской среды университета проявляется в целостной взаимосвязи и взаимодействии следующих функций: прогностически-целевой, инновационно - преобразующей, образовательно-развивающей, мотивационно-ориентационной, научно-методической и имиджевой.

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ 19-013-00551 «Этнокультурные детерминанты становления и развития экосистемы социально ориентированного предпринимательского образования на Северном Кавказе в условиях глобальных и региональных вызовов»

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Головкин Н.В., Дегтярева В.В., Мадюкова С.А. Предпринимательский университет и теория тройной спирали // Высшее образование в России. 2014. № 8-9. С. 46-53.
2. Игропуло И.Ф., Шаповалов В.К., Арутюнян М.М., Минкина О.В. Педагогические характеристики экосистемы социально-предпринимательского образования // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2019. № 3(72). С. 140-149.
3. Константинов Г.Н., Филонович С.Р. Что такое предпринимательский университет // Вопросы образования. 2007. №1. С. 49-62.
4. Корчагина И. В. Развитие «мягкой» компоненты инновационных экосистем опорных университетов // Университетское управление: практика и анализ. 2020. Т. 24. № 1. С. 106-118.
5. Коява Л.В., Новгородов П.А., Смирнов С.А. Предпринимательский университет. Концепт // Современная конкуренция. 2018. Т.12. № 4 (70). С.93-105.
6. Лукашенко М.А., Добровольская Т.Ю. Цифровая корпоративная культура предпринимательского университета // Современная конкуренция. 2020. Т. 14. № 4 (80). С. 84-94.
7. Максимова, Т. Г. Богданова Е. Л., Бровка Г. М. Исследование изменения роли ведущих университетов в национальной инновационной экосистеме при переходе к модели «Университет 4.0» // Наука и техника. 2020. Т. 19. № 3. С. 258-266.
8. Слободчиков В.И. Образовательная среда: реализация целей образования в пространстве культуры // Новые ценности образования: культурные модели школ. М.:1997. С. 177-184.
9. Тарасов С. В. Образовательная среда: понятие, структура, типология // Вестник Ленинградского гос. ун-та им. А. С. Пушкина. 2011. № 3. Т. 3. С. 133-138.
10. Чмырь Ю.Ю., Гуремина Н.В., Беляев В.А. Проблемы и особенности формирования предпринимательского потенциала университетов в России и за рубежом // Креативная экономика. 2017. Том 11. № 1. С. 19-28.
11. Шишкин Д.Г. Становление предпринимательского университета: успешные практики формирования лидеров малого предпринимательства // Государственный университет управления. 2014. № 20. с. 244-250.
12. Ясвин В.А. Психолого-педагогическое проектирование образовательной среды // Дополнительное образование. 2000. №2. С. 16-22.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Golovko N.V., Degtjareva V.V., Madjukova S.A. Predprinimatel'skij universitet i teorija trojnoj spirali // Vysshee obrazovanie v Rossii. 2014. № 8-9. S. 46-53.
2. Igropulo I.F., Shapovalov V.K., Arutjunjan M.M., Minkina O.V. Pedagogicheskie harakteristiki jekosistemy social'no-predprinimatel'skogo obrazovanija // Vestnik Severo-Kavkazskogo federal'nogo universiteta. 2019. № 3(72). S. 140-149.
3. Konstantinov G.N., Filonovich S.R. Chto takoe predprinimatel'skij universitet // Vo-prosy obrazovanija. 2007. №1. S. 49-62.
4. Korchagina I. V. Razvitie «mjagkoj» komponenty innovacionnyh jekosistem opornyh uni-versitetov // Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz. 2020. T. 24. № 1. S. 106-118.
5. Kojava L.V., Novgorodov P.A., Smirnov S.A. Predprinimatel'skij universitet. Koncept // Sovremennaja konkurencija. 2018. T.12. № 4 (70). S.93-105.
6. Lukashenko M.A., Dobovol'skaja T.Ju. Cifrovaja korporativnaja kul'tura predprinimatel'skogo universiteta // Sovremennaja konkurencija. 2020. T. 14. № 4 (80). S. 84-94.
7. Maksimova, T. G. Bogdanova E. L., Brovka G. M. Issledovanie izmenenija roli vedushhijh universitetov v nacional'noj innovacionnoj jekosisteme pri perehode k modeli «Uni-versitet 4.0» // Nauka i tehnika. 2020. T. 19. № 3.S. 258-266.
8. Slobodchikov V.I. Obrazovatel'naja sreda: realizacija celej obrazovanija v prostranstve kul'tury // Novye cennosti obrazovanija: kul'turnye modeli shkol. M.:1997. S. 177-184.
9. Tarasov S. V. Obrazovatel'naja sreda: ponjatie, struktura, tipologija // Vestnik Lenin-gradskogo gos. un-ta im. A. S. Pushkina. 2011. № 3. T. 3. S. 133-138.
10. Chmyr' Ju.Ju., Guremina N.V., Beljaev V.A. Problemy i osobennosti formirovanija predprinimatel'skogo potencijala universitetov v Rossii i za rubezhom // Kreativnaja jekonomika. 2017. Tom 11. № 1. S. 19-28.
11. Shishkin D.G. Stanovlenie predprinimatel'skogo universiteta: uspeshnye praktiki formirovanija liderov malogo predprinimatel'stva // Gosudarstvennyj universitet upravlenija. 2014. № 20. c. 244-250.
12. Jasvin V.A. Psihologo-pedagogicheskoe proektirovanie obrazovatel'noj sredy // Dopolnitel'noe obrazovanie. 2000. №2. S. 16-22.

Поступила в редакцию 18.11.2021.

Принята к публикации 21.11.2021.

Для цитирования:

Шаповалов В.К., Игропуло И. Ф., Арутюнян М.М. Педагогические функции предпринимательской среды университета // Гуманитарный научный вестник. 2021. №11. С. 90-95. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/11/Shapovalov.pdf>